

УДК 371

DOI 10.5281/zenodo.14214707

Научная статья

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

FORMAL AND INFORMAL PRACTICE OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF SCHOOLCHILDREN IN A FOREIGN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

БЕРЁЗКИНА ОКТЯБРИНА ИГОРЕВНА,

кандидат педагогических наук, ассистент,

Омский государственный педагогический университет.

BERYOZKINA OKTYABRINA IGOREVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant,

Omsk State Pedagogical University.

В статье рассматриваются практики педагогического сопровождения обучающихся в инонациональной образовательной среде: внеурочная и групповая проектная деятельность, образовательные события, мастер-классы, иммерсивный театр, профессиональные пробы, проектировочные мастерские. Изучено содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», реализуемого в образовательных учреждениях для формирования и закрепления у обучающегося норм, правил, традиций, культуры народов России. Анализ психолого-педагогической литературы и существующих практик позволил определить условия результативности культурной и социальной адаптации.

The article examines the practices of pedagogical support for students in a multinational educational environment: extracurricular and group project activities, educational events, master classes, immersive theater, professional auditions, design workshops. The content of the extracurricular activity course "Conversations about important things", implemented in educational institutions for the formation and consolidation of norms, rules, traditions, culture of the peoples of Russia in the student, is studied. The analysis of psychological and pedagogical literature and existing practices made it possible to determine the conditions for the effectiveness of cultural and social adaptation.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, инонациональная образовательная среда, персонификация, социальное партнёрство, событийность.

Key words: pedagogical support, international educational environment, personification, social partnership, events.

Развитие академической мобильности обучающихся, миграционные процессы внутри страны и между соседними странами, многонациональный состав регионов России определяют возникновение культурных и языковых барьеров между участниками образовательного процесса. Данные факторы являются вызовом для педагогического сообщества, которое стремится найти пути выхода в сложившейся ситуации. Деятельность различных образовательных организаций в условиях инонациональной среды уникальна. Она складывается в опыт и выражается в разнообразных практиках. Целью данной статьи является

ся изучение и описание формальных и неформальных практик педагогического сопровождения обучающихся в инонациональной образовательной среде.

Обратимся к основным понятиям исследования. Авторы Н.С. Макарова и И.В. Феттер вслед за В.А. Ясвиным определяют образовательную среду как «пространственно и/или событийно ограниченную совокупность возможностей для развития личности, возникающих под влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества» [3, с. 582]. Понятие «инонациональный», раскрывающееся в словарях, подчеркивает отношение к чему-то иному, другому: «иной нации и культуры, использовавшего языковую знаковую систему как иностранного языка, так и родного» [2, с. 109]. Можем сделать вывод, что инонациональная образовательная среда характеризуется многоязычием и культурным разнообразием, в условиях которого педагогически целесообразным является создание условий для гармоничного развития личности каждого из обучающихся, освоения ими норм, традиций, правил, межкультурной коммуникации, а также социальной адаптации.

С целью преодоления учебных и жизненных затруднений обучающихся в условиях инонациональной образовательной среды может быть использована стратегия педагогического сопровождения. Данная стратегия обеспечивает персонификацию образовательной среды с учетом характера и специфики ситуации каждого обучающегося, а также направлена на формирование опыта самостоятельного решения возникающих проблем, поддержку субъектности личности [6, с. 162]. Стратегия реализуется через традиционную технологию педагогической поддержки, разработанную О.С. Газманом. Она включает в себя 5 этапов: диагностический, поисковый, договорной, деятельностный, рефлексивный. Каждый из этапов предполагает активность, вовлеченность и ответственность обучающегося на пути преодоления затруднений, а педагог выступает в роли наставника, тьютора, помогает ученику осознать его уникальность и увидеть перспективы и возможности.

На деятельностном этапе технологии педагогического сопровождения в условиях школы используются формальные и неформальные практики.

Для формирования и закрепления у обучающегося норм, правил, традиций, культуры народов России используется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», занятия по которому еженедельно проходят во всех общеобразовательных организациях страны. Кроме того, как показывает анализ основных образовательных программ, на уровне начального, основного и среднего образования в некоторых школах реализуется курс внеурочной деятельности «Русский язык как иностранный». Данный курс направлен на повышение уровня владения русским языком и развитие культуры речи.

Большим потенциалом для культурной и социальной адаптации школьников в инонациональной образовательной среде обладает групповая проектная деятельность. Такой подход обеспечивает развитие коммуникации, самоорганизации, сплоченности группы в ходе решения задач проекта. Работая в команде со сверстниками, ученик способен самореализоваться, осуществить самооценку и получить обратную связь от одноклассников [1, с. 17].

В школах Ярославской области с 2023 года по 2025 год реализуется региональный проект «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области». Проект предусматривает меры языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, что в результате обеспечивает качество образования. Особая роль в проекте отводится повышению квалификации педагогов, работающих с данной категорией учеников. В условиях инонациональной образовательной среды комплексная и всесторонняя работа разных специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед) направлена на повышение результативности педагогического сопровождения обучающихся.

В условиях неформального образования особо подчеркнем роль социального партнёрства, которое направлено на повышение качества образования [4, с. 97-98.]. С целью социально-психологической и культурной адаптации обучающихся в Омске используются пространства музеев: Омский Государственный историко-краеведческий музей, Омский государственный литературный музей им Ф.М. Достоевского, Музейный комплекс воинской славы омичей, Исторический парк «Россия – моя история». Мастер-классы, экскурсии, интерактивные занятия, которые организуются в музеях при условии педагогического сопровождения, позволяют ученикам в ходе совместной деятельности погрузиться с культуру страны и региона. Такой подход способствует интериоризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Качественной характеристикой инонациональной образовательной среды, где осуществляется педагогическое сопровождение обучающихся, является событийность. Событийность в данном случае характерна для формального и неформального образования. Она предполагает насыщенность и вариативность образовательных событий, учет индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся, диалогичность участников, творческую самореализацию, рефлексивность, совместность переживаний (со-переживание) и совместность общения (со-общение), возникающие в процессе совместной деятельности [5, с. 37]. В числе образовательных событий, организуемых в инонациональной среде с целью культурной адаптации и самореализации обучающихся, можем назвать следующие: Новый год, Масленица, День Победы, День России, День народного единства и другие. Многообразие образовательных событий обуславливает неформальность образовательной деятельности школьников и необходимость педагогического сопровождения учеников.

Для адаптации и самореализации учеников в инонациональной образовательной среде еще одним условием выступает субъектность обучающегося. Она предполагает «максимальную активность, мобилизацию внутренних ресурсов для реализации потребностей и интересов личности в процессе достижения целей» [7, с. 56]. Находясь в субъектной позиции, ученик демонстрирует осознанность в ходе познавательной деятельности, ответственность в совершении поступков, инициативность в учебной и внеучебной деятельности. Субъектная позиция ученика проявляется в деятельностных формах: иммерсивный театр, профессиональные пробы, проектировочные мастерские. Содержание и тематика практик, организуемых в таких формах в условиях инонациональной среды, ориентирована на общечеловеческие нормы и ценности: гуманизм, сострадание, толерантность.

Таким образом, в ходе изучения и описания формальных и неформальных практик педагогического сопровождения обучающихся в инонациональной образовательной среде мы установили, что необходимым условием их результативности выступают социальное партнёрство, событийность и персонификация среды, комплексная и всесторонняя согласованная работа разных субъектов образовательного процесса, а также субъектная позиция обучающихся.

Статья выполнена в рамках государственного задания на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме «Психолого-педагогическое, социокультурное и лингводидактическое сопровождение граждан Республики Казахстан в области изучения русского языка и русской культуры в условиях инонациональной языковой среды» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «ОмГПУ» № 073-03-2024-069/7 от 24.07.2024 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.В., Рыхта Е.А. Развитие личности школьника в проектной деятельности // Си-

бирский учитель. 2022. № 6(145). С. 16-24.

2. Джененко О.В. О понятии «инонациональная языковая личность» // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5-1. С. 109-110.

3. Макарова Н.С., Феттер И.В. Методологические основания персонификации образовательной среды школы // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 7. № 6. С. 580-587.

4. Масленникова И.А., Тюфанова Т.Н., Масленников Д.В. Роль социального партнерства в сфере образования // Стратегические ориентиры развития науки и образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 30 августа 2023 года / Гл. редактор В.И. Кожанов. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2023. С. 97-98.

5. Образовательная событийность / О.В. Тихомирова [и др.]. Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. 166 с.

6. Феттер И.В. Определение стратегий персонификации в образовательной среде школы // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. Т. 3. № S1(68). С. 160-164.

7. Феттер И.В., Макарова Н.С., Диких Э.Р. Сценарии персонификации образовательной среды школы // Сибирский педагогический журнал. 2023. № 5. С. 53-63.

© Берёзкина О.И., 2024.